

**ЗООПЛАНТОН РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМОВ ЦЕНТРАЛЬНО-
ЗАПАДНЫХ РЕГИОНОВ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ZOOPLANKTON OF VARIOUS TYPES OF WATER BODIES IN THE
CENTRAL-WESTERN REGIONS OF THE KHOREZM REGION**

Абдиримова Д.Б.

Ургенчского государственного университета. Ургенчу

Кузметов А.Р.

Университета Альфраганус, Ташкент.

Аннотация. В данной статье были приведены зоопланктонные организмы водоемов разного типа Центральнозападных регионов Хорезмской области. Приведены основные виды зоопланктона: *Polyarthra vulgaris* Carlin, *Asplanchna sieboldi* Guerne, *Euchlanis dilatata* Ehrenberg, *Brachionus plicatilis* Muller, *B. calyciflorus* Pallas, *B. quadridentatus* Hermann, *Keratella tropica*, *Chydorus sphaericus*, *Diaphanosoma mongolianum*, *Thermocyclops vermifer*, *Argodiaptomus salinus*, (Apstein).

Ключевые слова: Зоопланктон, биоиндикатор, экосистема, заболоченный водоем, биомасса, доминант, микроводорсли.

Abstract. This article presents the zooplankton organisms of different types of water bodies in the Central-Western regions of the Khorezm region. The main zooplankton species are: *Polyarthra vulgaris* Carlin, *Asplanchna sieboldi* Guerne, *Euchlanis dilatata* Ehrenberg, *Brachionus plicatilis* Muller, *B. calyciflorus* Pallas, *B. quadridentatus* Hermann, *Keratella tropica*, *Chydorus sphaericus*, *Diaphanosoma mongolianum*, *Thermocyclops vermifer*, *Argodiaptomus salinus* (Apstein).

Keywords: Zooplankton, bioindicator, ecosystem, drainage canal, biomass, dominant, algae.

Введение. В мире проводится исследования по определению биоразнообразия зоопланктона различных водоёмов и их привлечению к интенсификации сельскохозяйственного производства и ряду следующих приоритетных направлений, в том числе: обоснование формирования

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

зоопланктона водоёмов, расположенных на различных географических территориях, расширение ассортимента сбалансированных питательных добавок, производимых на основе местных видов зоопланктёров, разработка инновационных методов управления формированием биомассы зоопланктона в водоёмах. Проводятся таксономические наблюдения зоопланктонных организмов водоемов Центральной Азии, разрабатываются рекомендации по сохранению и разведению существующих видов.

Территория Узбекистана расположена в двух климатических поясах - южной части умеренного пояса и засушливой северной части субтропического пояса. Умеренный пояс включает пустынную зону, а субтропический - субтропическую пустынную зону. Умеренный пояс включает плато Устюрт, северные предгорья Амударьи, а субтропический - равнины Кызылкум и Нижнего Зарафшана нижней дельты Амударьи и равнины предгорий Кашкадарьи. В Узбекистане в основном распространены песчаные, глинистые и каменистые пустыни. Из-за высоких летних температур и малого количества осадков проточные воды в пустынях не образуются. Однако в природе северных и южных пустынь Узбекистана имеются существенные различия. Эти различия наиболее отчетливо проявляются в теплое и холодное время года.

Отдельные представители зоопланктонных организмов являются биоиндикаторами санитарно-экологического состояния водной экосистемы, поскольку некоторые виды обитают как в загрязненных, так и в относительно чистых водах.

Сообщество зоопланктонных организмов, как и любое сообщество в экосистеме, характеризуется динамической устойчивостью, которая определяется относительным постоянством видового состава в нормальных условиях, его специфической организацией. Изменения условий водоемов приводят к изменению соотношения отдельных групп животных и отдельных видов. На основании этих изменений в ряде случаев можно сделать выводы об их возможных причинах: чрезмерном росте численности рыб, изменении химического состава воды (например, кислотности) и т. д.

Материалы и методы. В Хорезмской области имеются водоемы с различными экологическими условиями (озера, временные водоемы, каналы и канавы, рисовые чеки, рыбоводные пруды и т.д.). Пробы отбирались в летние и

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

осенние месяцы из различных водоемов (рисовых чеках, захкаша, каналов, канав и временных водоемов) расположенных в Ургенчском, Янгиарикском, Хивинском районах Хорезмской области. Во время отбора проб измерялись температура воды и рН.

Пробы отбирали путем фильтрации 50 литров воды через 10-литровое ведро с помощью планктонной сети специального размера (№78). Пробы фиксировали 4% формалином. Подсчет организмов в пробе проводили в камере Богорова с помощью штемпельной пипетки.

Для определения веса каждого организма использовали следующую формулу:

$$W = ql^b$$

W – масса (в миллиграммах);

l – длина (мм);

q – масса, равная 1 мм.

b – масштабный коэффициент.

Для коловраток $b = 3$; для ракообразных b не равно трем[3].

Определение видового состава зоопланктона коловраток и ракообразных проводили под микроскопом, используя общепринятые определители [1,2,4,5,6,7].

Результаты. Всего было отобрано 170 проб зоопланктона из разнотипных водоемов Хорезмской области. Зоопланктонные организмы на рисовых полях развивались относительно хорошо, их средняя численность здесь в летние месяцы составляла 668 тыс. экз./л. а биомасса -25,67 мг/л. В летних и осенних пробах из рисовых чеках Туркменской махалли Ургенчского района были обнаружены следующие виды ракообразных: *Arctodiaptomus salinus*, *Aprocyclops dengisicus*, *Eucyclops serrulatus*, *Cyclops vicinus*, *C. furcifer*, *Thermocyclops vermifer*, *Th. rylovi* а также их копепоидиты на разных стадиях развития. Ракообразные как *Acantocyclops robustus*, *Arctodiaptomus salinus* развивались относительно хорошо, их средняя численность составила 450 тыс. экз./л, а биомасса - 11,5 мг/л. Из представителей отряда Cladocera: *Chydorus* sp., *Diaphanosoma mongolianum*, *Moina salina*, *M. gouldeni*, *Simocephalus* cf. *vetuloides*, *Daphnia magna*, *Macrothrix* sp., биомасса составила 7,1 мг/л, а количество – 180 тыс. экз./л. Коловратки (Rotifera) были обнаружены в небольшом количестве,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

были зарегистрированы только виды *Brachionus plicatilis*, *B. bidentate*, *B. calycifloris*, *Euchlanis dilatata*, *Asplanchna sieboldi*, которые не оказали влияния на биомассу.

В каналах зоопланктонные организмы были представлены одним или несколькими видами. К ним относятся: *Chydorus* sp., *Argtodiaptomus salinus*, а науплии в стадии развития циклопа встречались редко.

В пробах, собранных из временных водоемов Ургенчского района в летние и осенние месяцы, организмы зоопланктона состояли из 7 видов. В том числе: *Macrothrix* sp., *Chydorus* sp., *Diaphanosoma mongolianum*, *Thermocyclops vermifer*, *Argtodiaptomus salinus*, *Harpacticoida* sp., *Brachionus plicatilis* – основные организмы всех прудов.

В захкаше (заболоченный водоем) Давдон в июле биомасса составляла 0,035 мг/л, а численность - 2,28 тыс.экз./л, но к осени эти показатели значительно снижались - 0,14 мг/л, а численность - 4,96 тыс.экз./л.

В каналах зоопланктонные организмы были представлены одним или несколькими видами. К ним относятся: *Chydorus* sp., *Argtodiaptomus salinus*, а науплии в стадии развития циклопа встречались редко.

Наиболее подробно исследовали 5 рыбоводных фермерских хозяйствах "Жирмиз Байназар", "Нафасов Алтибай", "Худайназаров Нематжон", "Западный дарваза", и "Уринбай Хикматилла" разнообразен. Ниже приведены их виды: *Polyarthra vulgaris* Carlin, *Asplanchna sieboldi* Guerie, *Euchlanis dilatata* Ehrenberg, *Brachionus plicatilis* Muller, *B. calyciflorus* Pallas, *B. quadridentatus* Hermann, *Keratella tropica*, *Chydorus sphaericus*, *Diaphanosoma mongolianum*, *Thermocyclops vermifer*, *Argtodiaptomus salinus*, (Apstein).

Преобладали в основном пресноводные и эвригалинные формы. Галофильные формы такие, как *Brachionus plicatilis*, *Chydorus sphaericus*, *Diaphanosoma mongolianum*, *Thermocyclops vermifer*, *Argtodiaptomus salinus*, *Brachionus plicatilis* были основными организмами во всех прудах. Из-за дренажных вод избыточная соль попадает в пруд. Это приводит к тому, что в сообществах начинают преобладать галофильные виды, такие как *Argtodiaptomus salinus* или специфические виды *Brachionus*.

Коловратки не имели большого значения по биомассе в пробах. Из ракообразных численность *Arctodiaptomus salinus*, *Cyclops vicinus* и их

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

различных стадий развития в весенние месяцы составляла 380 тыс. экз./м³, биомасса - 9,0 г/м³.

В временных водоемах зоопланктонные организмы были представлены одним или несколькими видами. Среди них: *Chydorus* sp., *Argtodiaptomus salinus*, а также изредка встречались науплиусы циклопа в стадии развития.

В заключение следует отметить, что состав зоопланктона в исследованных водоемах схож и в основном ограничен видами, характерными для солёной воды. В результате различных антропогенных воздействий загрязнение водоёмов также оказало влияние на планктонные организмы. Очевидно, что численность зоопланктона в загрязнённых и солёных водоёмах ниже, чем в пресных. Основная проблема региона - дефицит воды и нестабильный гидрологический режим. Высыхание малых озёр ведет к резкому скачку солености, что полностью меняет структуру зоопланктона, обедняя кормовую базу для рыб.

Список использованной литературы

1. Алексеев В.Р. Подотряд Cyclopoidea // В кн.: Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. - С.-Петербург, 1995. - Т. 2. - С. 109-119.
2. И.М. Мирабдуллаев, А.Н. Абдурахимова, А.Р. Кузметов, Х.Х.Абдиназаров «Ўзбекистон эшкаккоёкли қисқичбақасимонлар (Crustacea, Soropoda) аниқлагичи». Тошкент «Университет» 2012 йил. 100 б.
3. Салазкин А.А., Иванова М.Б., Огородникова В.А. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах / Зоопланктон и его продукция: Сб. науч. тр. - Л.: АН СССР, 1984. 33 с.
4. Коровчинский Н.М. Современное состояние и проблемы систематики ветвистоусых ракообразных/Современные проблемы изучения ветвистоусых ракообразных: сб.науч.тр.-СПб: Гидрометиздат, 1992. - С.4-38.
5. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука, 1970. - 742 с.
6. Мухамедиев А.М. Ракообразные Ферганской долины. Ташкент: Фан, 1986. 160 с.
7. Смирнов Н.Н. Chydoridae фауны мира. Фауна СССР. Ракообразные. Т. 1. Вып. 2. - Л.; Изд-во Наука, 1971, - 531 с.